

TÍTULO: HISTOBOOK: ESTRATÉGIA DIGITAL INTERATIVA PARA A FORMAÇÃO EM SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.17840166

AUTORES: LUANA MARIA AGUIAR NOBREGA CACAU, LETÍCIA MATOS LEANDRO, ISABELA DIÓGENES FEITOSA, MELISSA DE SOUSA MAIA, ANA CLARA MELO SILVA, AMANDA BARBOSA GOMES DOS SANTOS, VALENTINA QUEIROZ DALL'OLIO, ANA KAROLINE DA COSTA RIBEIRO

INTRODUÇÃO: A HISTOLOGIA É ESSENCIAL NA FORMAÇÃO EM SAÚDE, FORNECENDO CONHECIMENTO SOBRE A ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS E CÉLULAS. TRADICIONALMENTE, É ENSINADA COM AULAS EXPOSITIVAS E MICROSCÓPIOS, COMPLEMENTADAS POR ATLAS IMPRESSOS. COM O AVANÇO TECNOLÓGICO, RECURSOS DIGITAIS, COMO SOFTWARES, EBOOKS INTERATIVOS E PLATAFORMAS ONLINE, PERMITEM APRENDIZADO FLEXÍVEL, AUTÔNOMO E ENVOLVENTE, OFERECENDO AOS ESTUDANTES NOVAS FORMAS DE EXPLORAR CONTEÚDOS COMPLEXOS. **OBJETIVO:** DESENVOLVER UM MATERIAL DIGITAL EDUCATIVO, O HISTOBOOK, ABRANGENDO DIFERENTES SISTEMAS DO CORPO HUMANO, VISANDO PREPARAR ALUNOS DE MEDICINA PARA DIAGNÓSTICOS EM HISTOPATOLOGIA, PROMOVEDO APRENDIZADO INTERATIVO, VISUALMENTE ACESSÍVEL E DE ALTA QUALIDADE. **MÉTODOS:** O HISTOBOOK FOI PRODUZIDO COM LÂMINAS ESCANEADAS PELO PANNORAMIC SCAN (3DHISTECH) E EDITADAS NOS SOFTWARES CASEVIEWER E CANVA. INTEGRADO À DISCIPLINA LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS, SISTEMAS E FUNÇÕES II DO SEGUNDO SEMESTRE DA UNIFOR, O MATERIAL JÁ DISPONIBILIZA OS SISTEMAS LINFÁTICO, SANGUÍNEO, CARDIOVASCULAR E RENAL NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA). DESENVOLVIDO INICIALMENTE DURANTE A PANDEMIA, POR PROFESSORES E MONITORES, COMO RECURSO COMPLEMENTAR, SEGUE EM EXPANSÃO PARA OS SISTEMAS DIGESTÓRIO, NERVOSO, ENDÓCRINO E REPRODUTOR, ALÉM DOS TECIDOS EPITELIAL, CONJUNTIVO, ÓSSEO E MUSCULAR, REUNINDO TODO O CONTEÚDO DO PRIMEIRO ANO EM UMA OBRA DIGITAL UNIFICADA. **RESULTADOS:** O HISTOBOOK OFERECE IMAGENS DE ALTA QUALIDADE, INTERATIVIDADE E ACESSIBILIDADE, PERMITINDO ESTUDO AUTÔNOMO E APROFUNDADO DAS LÂMINAS HISTOLÓGICAS. SEU USO VIA AVA POSSIBILITA ACESSO REMOTO, CONSULTA CONTÍNUA, INTEGRAÇÃO COM VIDEOAULAS E MATERIAIS COMPLEMENTARES, FAVORECENDO DIFERENTES ESTILOS DE APRENDIZAGEM. OS ESTUDANTES PODEM MELHOR VISUALIZAR E IDENTIFICAR ESTRUTURAS, MELHORANDO A COMPREENSÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS DO CORPO HUMANO E COM MAIOR SEGURANÇA NA APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS EM HISTOPATOLOGIA. ADEMAIS, AS PLATAFORMAS UTILIZADAS PERMITEM PERSONALIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS OFERTADOS PELA UNIVERSIDADE E ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DO CONTEÚDO. **CONCLUSÃO:** O HISTOBOOK É UMA ESTRATÉGIA INOVADORA QUE COMBINA PESQUISA E TECNOLOGIA, PROMOVEDO ACESSO EQUITATIVO AO CONHECIMENTO E CONTRIBUINDO PARA REDUZIR DESAFIOS EM SAÚDE, FORTALECENDO COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS PARA FUTUROS PROFISSIONAIS.

PALAVRAS-CHAVE: HISTOLOGIA, RECURSOS DIGITAIS, EDUCAÇÃO EM SAÚDE, APRENDIZAGEM ATIVA.